

ПЕДАГОГИКА

10.5281/zenodo.14745017

БАРДИН Вячеслав Данисовичтоп инструктор по спортивным бальным танцам,
Fred Astaire New York Midtown Dance Studio, США, г. Нью-Йорк

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ БАЗОВЫМ ЭЛЕМЕНТАМ СПОРТИВНЫХ БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ

Аннотация. Цель исследования состоит в выявлении эффективных способов формирования начальных навыков спортивных бальных танцев у детей. В работе использованы методы анализа, сравнения и систематизации научных источников, посвящённых вопросам танцевальной подготовки. Основные результаты включают разработку модели обучения, объединяющей ритмическую, техническую и физическую подготовку, а также систематизацию подходов к индивидуальной и групповой работе. Представленные выводы актуальны для педагогов, тренеров и специалистов в области танцевального спорта, так как способствуют улучшению методик начального обучения детей.

Ключевые слова: спортивные бальные танцы, детская подготовка, музыкально-ритмическая основа, координация движений, физическое развитие, игровые методы, соревновательный компонент.

Введение

Современный подход к детскому танцевальному образованию подчёркивает важность раннего формирования координации и музыкально-ритмических навыков, поскольку эти качества напрямую влияют на будущую успешность в спортивных бальных танцах. Расширение соревновательной инфраструктуры и повышение требований к исполнительскому уровню детских пар подтверждают значимость полноценной подготовки с учётом возрастных особенностей.

Цель статьи – выявить и обобщить наиболее эффективные методы обучения детей базовым элементам спортивных бальных танцев, учитывая специфику их физического и психического развития, требования соревновательной практики. Задачи исследования:

1. Проанализировать существующие подходы к начальному обучению детей, включая музыкально-ритмические и координационные аспекты.

2. Определить оптимальные способы сочетания технических, игровых и физических упражнений в тренировочном процессе.

3. Систематизировать опыт авторов, выделив перспективные направления для дальнейшего совершенствования методик.

В работе представлены сводные данные о различных методических концепциях, применяемых для обучения базовым элементам спортивных бальных танцев в раннем и младшем школьном возрасте. Такой системный анализ позволяет определить взаимосвязь музыкально-ритмической, физической и координационной подготовки, а также расширяет возможности внедрения новых тренировочных приёмов в практику.

Материалы и методы

В ходе подготовки данной статьи были изучены работы исследователей, посвящённые вопросам обучения детей базовым элементам спортивных бальных танцев. А. П. Родичкин [7] рассматривал особенности базовой подготовки и планирования годичного тренировочного цикла, указывая на важность систематизированного подхода к нагрузкам. Г. Н. Пономарев и П. В. Пупков [10] дополнили эти выводы, исследуя динамику скоростно-силовых показателей и специальной выносливости у детей в условиях регулярных танцевальных занятий.

С. Р. Меликян [6, с. 111–113] акцентировала внимание на педагогических условиях обучения младших школьников, выделяя роль игровых упражнений и постепенного усложнения техники. Д. Г. Денисова [1] ввела педагогический и творческий аспекты, рассмотрев в качестве ключевого критерия музыкально-ритмическую выразительность. В исследованиях А. Эсенамановой, А. Мямедовой и С. Байраммырадовой [12] представлены особенности обучающих программ, ориентированных на развитие гибкости, пластичности и соревновательного компонента. О. В. Ершова и Е. Г. Смирнов [2] провели анализ инфраструктуры и международных требований к спортивно-бальным танцам, что позволяет лучше понять современный контекст соревновательной деятельности. Р. А. Сидоренко и М. В. Сафронова [11] рассмотрели возможности внедрения спортивных бальных танцев на уроках физической культуры, указывая на повышенную мотивацию детей при использовании игровых методик. О. Н. Малах [5] детально проанализировала функциональное состояние детей, занимающихся спортивными бальными танцами, с учётом вариативности сердечного ритма и возможных перегрузок. В работах Е. В. Логачёвой и её соавторов [4] выделены приёмы развития двигательных способностей, включающие вестибулярные упражнения и вращательные элементы. Е. В. Путинцева и Г. Н. Пшеничникова [9] представили подход к начальному обучению детей, сочетающий тактильный и зрительный контроль осанки, а также различные музыкальные темпы. Е. В. Ленская [3] проанализировала музыкально-ритмическую подготовку начинающих танцоров, показав значимость формирования у детей раннего возраста базового музыкального счёта. А. Ю. Бредихин [8] в своей диссертационной работе рассмотрел специальные аспекты физической подготовки с учётом морфофункциональных особенностей детей, что послужило теоретической базой для структурирования основных видов начальной подготовки в спортивных танцах.

Для написания данной статьи проведён подробный обзор работ, посвящённых обучению спортивным бальным танцам, чтобы выявить основные подходы и тенденции в формировании базовых навыков у детей. Сопоставлены разные методические концепции (музыкально-ритмическая, физическая, координационная составляющая) и проанализированы пути их интеграции в единый процесс

обучения. Также применен метод систематизации и обобщения – собранные данные из разных источников структурированы в форме сравнительной таблицы, чтобы выявить связи между методами обучения и возрастными особенностями детей.

Результаты

На основе анализа работ, посвященных внедрению начальных форм обучения в спортивных бальных танцах, выявлено следующее. Приступая к занятиям, дети сталкиваются с разнородными требованиями: освоением ритмической структуры движений, формированием базовой координации, воспитанием умения вести и следовать в паре или группе, а также с необходимостью совершенствовать физические качества. Приводимые ниже наблюдения опираются на данные исследований, отражающих специфику раннего (с 4–5 лет) и более позднего (7–10 лет) начала занятий, а также рассматривают возможности оптимизации процесса в рамках учебно-тренировочных программ.

Судя по материалам, в которых рассмотрены сценарии годичного тренировочного цикла у начинающих, динамика прироста показателей двигательной и музыкально-ритмической подготовленности проявляется при условии сочетания специальных упражнений и регулярной отработки элементов, соответствующих структуре соревновательной программы [7]. В частности, при наличии систематизированного подхода к планированию нагрузок (около 50–180 секунд работы с интервалом отдыха 15–60 секунд и частотой сердечных сокращений до 190 уд/мин) наблюдается существенное повышение скоростных способностей и специальной выносливости у детей 8–12 лет, вовлеченных в групповые и индивидуальные танцевальные занятия [10]. Подобная модель приводит к росту показателей энергии, когда мышцы работают в режиме интенсивного гликолитического обмена, что позволяет выдерживать длительные танцевальные комбинации во время выступлений.

Ряд авторов отмечает, что в ходе предварительного этапа не все дети проявляют одинаковые способности к координации и ритмической ориентировке [4; 6, с. 111–113]. Осведомленность в специфике движений (позиции корпуса, постановка ног, управление руками) играет роль при обучении основным элементам. Для большей эффективности на подготовительных занятиях применяется серия упрощённых технических действий (ходьба в

заданном ритме, покачивание корпуса при сохранении позы, вращения с минимальным темпом), которые сопровождаются обязательной отработкой базового музыкального счёта

(рис. 1) [3]. Аналогичный подход характерен для формирования у детей устойчивых двигательных навыков в связке с адекватной музыкально-ритмической реакцией.

Рис. 1. Схема взаимосвязи музыки и танца [3]

Современные программы рекомендуют равномерное распределение акцента между музыкально-ритмической и технической сторонами занятий, поскольку неуверенный ритм мешает последующему усложнению движений [1]. Приведённые методики включают как простейшие средства (хлопки в такт, топания и покачивания корпусом под счёт), так и приёмы прослушивания фрагментов музыки с различным темпом, что позволяет детям заранее «распознавать» акценты и привязывать к ним свои действия [9]. Укрепление связей между ритмом, силой и координацией облегчает восприятие сложных фигур латинской или европейской программ, где синхронность в паре формируется через мелкие «шаги-связки» и их чёткое соответствие ритмическому рисунку.

В исследованиях, уделяющих внимание эмоциональному фону и интересу детей на занятиях (7–9 лет), выделяется ценность вариативных упражнений с постоянно меняющейся направленностью движений, а также с интегрированными игровыми действиями. Подобный приём помогает удерживать мотивацию к регулярному посещению и способствует освоению танцевальных элементов, объединённых единым сюжетом или короткими командными конкурсами [11]. Анализируя распространённые модели, выявляются способы повышения адаптации юных спортсменов к нагрузкам путём введения чередующихся динамических задач (ускорения, повороты, кики, пружинящие шаги), которые создают условия для прироста скоростных и силовых способностей при сохранении контроля над ритмом [2, 12].

Функциональный статус детей (4–7 лет), которым предложено начать тренировочный процесс в спортивных бальных танцах, прослеживался в исследованиях сердечно-сосудистых показателей. Отмечалось, что по итогам регулярного посещения (2–3 раза в неделю) у них возникает «эффект улучшенной координации» в регуляции ритма сердца, но при избыточном объёме работы повышается напряжённость регуляторных систем, что требует дифференцировки нагрузок [5]. В публикациях, посвящённых учащимся 12–14 лет, делается вывод о перспективности разнообразных тренировочных средств (элементы вращений, сложные связки), если целью служит развитие двигательной координационных способностей [4]. Гибкая методика позволяет менять объём упражнений под конкретную возрастную группу и состояние здоровья, избегая перегрузок.

Исследование основных компонентов подготовки показало, что при формировании начальных навыков весьма эффективно чередовать короткие технические серии (1–2 базовые связки) с заданиями на координацию (быстрая смена партнёров, повороты с закрытыми глазами, перестроения в мини-команды), укрепляющими вестибулярный аппарат [9]. На подвижном этапе обучения (7–9 лет) целесообразно уделять внимание пространственной ориентации и постановке корпуса, используя дополнительные ориентиры (разметка на полу, специальный инвентарь для фиксации осанки). Экспертная оценка ряда программ подтвердили, что сочетание базовых позиций и имитационно-ритмических

упражнений, подкреплённое игровой средой «мини-конкурсов», приводит к стабильному повышению рейтинговых результатов начинающих танцоров на выступлениях [1].

В работах, посвящённых методам подготовки, отмечается целесообразность совмещения специальных физических упражнений с танцевально-техническими связками [6, с. 111-113]. Дети успешно осваивают фундаментальные шаги при соблюдении этапности: сначала музыка и ритм, после этого тело и координация, и лишь затем командные взаимодействия. Подобная поэтапность упрощает формирование двигательных умений и поддерживает психологическую уверенность в своих действиях.

Так, результаты анализа подтверждают действенность многоуровневого метода обучения, включающего регулярные музыкально-ритмические задания, прогрессирующие вариации шагов и поворотов, ориентированные на детские особенности координации. Приведённые в разных исследованиях наблюдения говорят о повышении работоспособности, динамическом росте скоростно-силовых навыков и формировании интереса к танцевальной деятельности. Всё это указывает на необходимость системно выстроенных программ, учитывающих как специфику возрастного восприятия, так и принципы музыкального сопровождения, соревновательную практику и рекомендации по дозированной нагрузке, которые максимально способствуют овладению детьми базовыми элементами спортивных бальных танцев.

На предварительном этапе занятий в спортивных бальных танцах у детей формируются

исходные двигательные умения, а также закрепляются базовые навыки пространственной и ритмической ориентировки. Начинающие сталкиваются с количеством тренировочных задач: освоением ритмических рисунков, постановкой корпуса, формированием координационных действий при перемещениях по площадке. При этом требуется учитывать этапность, чтобы исключить перегрузку детей и дать им возможность адаптироваться к новым условиям.

В процессе анализа разных программ, посвящённых способам обучения базовым элементам, подмечена положительная динамика развития музыкально-ритмического слуха и координации, если тренировочные занятия сочетаются с индивидуальными и групповыми методами освоения движений. Для достижения устойчивого интереса часто применяют игровые задания с перестроениями, что помогает детям быстрее освоить шаги и повороты при сохранении чёткого ритма. Подобная методика способствует укреплению мышечно-суставной чувствительности и вестибулярной устойчивости, когда ребёнок при регулярном обучении постепенно совершенствует силовые и скоростные качества, а также развивает гибкость.

Ниже приводится схема (рис. 2), отражающая структуру начальной подготовки в спортивных танцах. В ней показаны основные виды тренировочных воздействий и упражнения, формирующие у детей двигательные качества и готовящие к первым соревнованиям.

Рис. 2. Схема структуры основных видов начальной подготовки в спортивных танцах [8]

Систематизация представленных направлений (технического, психического, тактического, физического, специального) упрощает планирование занятий и поясняет механизмы развития основных способностей у юных спортсменов. Особое значение придаётся техническим средствам (музыкальность, ритmicность, хореографическая точность), поскольку музыкальная выразительность является критерием, по которому в дальнейшем оценивается исполнительский уровень. Для совершенствования навыков в парах допускается поэтапное усложнение элементов, но в строго дозированной форме. Упражнения на координацию движений, вестибулярную устойчивость и мышечно-суставную чувствительность сочетаются с базовыми связками латинской или европейской программ, что позволяет вовлекать ребёнка в соревновательные мини-ситуации с раннего возраста. В то же время полезно чередовать ритмические имитации и игровые фрагменты, направленные на закрепление правильной осанки и ориентации в пространстве.

Систематическое применение такой модели подготавливает детей к будущим спортивным стартам. В разных исследованиях установлено, что регулярная отработка шагов в сочетании с музыкальным анализом, стабилизирующими упражнениями и короткими конкурсными форматами помогает создать устойчивую координационную базу и повысить общий уровень физической готовности. Формируется интерес к занятиям, укрепляется мышечный тонус, улучшается способность удерживать ритм, появляется желание участвовать в новых постановках и выступлениях. Поскольку каждая группа детей имеет свои особенности, тренеры подбирают нагрузку и задания, согласуясь с возрастом, двигательным опытом и психическим состоянием учащихся. Такой подход способствует гармоничному усвоению детьми начальных элементов спортивных бальных танцев и дальнейшему прогрессу в тренировочном процессе.

Обсуждение

Теоретический анализ материалов, посвящённых обучению детей базовым элементам спортивных бальных танцев, демонстрирует высокую вариативность существующих методических подходов. При сравнении работ различных авторов (Родичкин, Пономарев, Меликян и др.) прослеживается единая тенденция к многоэтапной структуре подготовки. С одной

стороны, акцент делается на музыкально-ритмический принцип, который обеспечивает чёткость выполнения движений и координацию в паре, с другой – на укрепление фундаментальных физических качеств (скоростно-силовых, выносливости, гибкости). При этом одинаково важна постепенная адаптация детей к нагрузкам, чтобы исключить перетренированность и сохранить высокую мотивацию к занятиям.

В ходе обзора отмечается, что эффективной стратегией является сочетание регулярной ритмической подготовки и отработки технических элементов. Дополнительную роль играют игровые формы, позволяющие удерживать интерес и одновременно совершенствовать координацию в пространстве. Анализ литературных данных показывает, что на этапе начального обучения дети (4–7 лет) нуждаются в продуманном подходе к развитию ритмических умений и основ координации. Регулярное применение мелких связок, пошаговых комбинаций и «мини-конкурсов» способствует формированию прочной двигательной базы и повышению уверенности в собственных действиях.

Для более позднего возраста (7–10 лет) характерно постепенное усложнение движений, поскольку школьники уже обладают лучшей способностью к восприятию музыки и тонких координационных нюансов. В этот период важно уделять внимание выработке устойчивой осанки, проработке мышечно-суставной чувствительности и развитию силовых качеств. Одновременно сохраняется принцип поэтапности и дифференциации нагрузок, ориентированный на индивидуальные особенности детей – их физическое состояние, уровень подготовки и психологическую готовность.

Итак, можно прийти к выводу, что методика обучения спортивным бальным танцам включает несколько связанных компонентов: музыкально-ритмическую подготовку, техническое освоение шагов и позиций, физическую и координационную тренировки, эмоциональную составляющую (интерес и поддержание мотивации). При этом исследователи выделяют целесообразность гибкого соотношения групповых и индивидуальных форм работы, позволяющих как отрабатывать синхронность в парах, так и корректировать ошибки отдельных учащихся.

Ниже приведена примерная структурно-содержательная классификация авторских подходов к обучению, обобщающая анализ публикаций (табл.).

**Сравнительные характеристики авторских подходов
к обучению базовым элементам спортивных бальных танцев**

Автор/ Источник	Возрастная группа	Основные акценты	Особенности методики
Родичкин [10]	8–12 лет	Выработка ритмической устойчивости. Совершенствование скоростно-силовых качеств.	Регулярная смена нагрузок в пределах годового цикла. Опора на систематическое сочетание танцевальных комбинаций и СФП*.
Меликян [6, с. 111-113]	6–9 лет	Координация движений. Психологически комфортная атмосфера взаимодействия между участниками.	Игровые задания с упрощёнными элементами движений. Мягкое усложнение с учётом возрастных особенностей.
Денисова [1]	3–7 лет	Единство музыкальности и техники. Педагогический аспект творчества.	формирование двигательных навыков, имеющих значение для общей двигательной и спортивной подготовки занимающихся. воспитание физических и эстетических качеств (сила, скорость, гибкость и пластичность, координация, выносливость, музыкальность и пр.).
Путинцева, Пшеничникова [9]	7–9 лет	Комплексная начальная подготовка. Раннее вовлечение в соревновательную практику. Применение «мини-конкурса» для моделирования соревновательных ситуаций.	Приёмы контроля осанки. Музыкальные игры, способствующие общему овладению музыкально-ритмическими основами. Работа с разными темпами музыки и формирование устойчивых двигательных навыков.
Логачёва, Третьякова [4]	12–14 лет	Развитие двигательно-координационных способностей.	Использование упражнений на вестибулярную устойчивость. Активное включение вращений, поворотов, ускорений.

*СФП – специальная физическая подготовка

Из приведённых в таблице данных видно, что все авторы указывают на важность музыкально-ритмического компонента, однако в разных программах варьируются степень игровой вовлечённости и методы укрепления физической составляющей. Некоторые акценты сделаны преимущественно на упрощённую технику движений и этапность освоения шага, тогда как другие (Родичкин, Пономарев) предлагают усиленную проработку скоростно-силовых качеств за счёт коротких интенсивных серий. Объединяет все подходы многоплановость, охватывающая техническое, физическое, координационное и эмоциональное развитие.

Так, в результате рассмотрения различных методических концепций вырисовывается

перспективная модель обучения детей, в которой гармонично сочетаются музыкально-ритмические, технические и физические аспекты.

Заключение

Проведённый теоретический анализ показал, что для успешного формирования базовых элементов спортивных бальных танцев у детей важна модель обучения, которая включает музыкально-ритмическую подготовку, постепенное освоение техники шагов и позиций, игровые средства для поддержания мотивации. Решая поставленные задачи, мы выяснили, что разработка систематизированных программ с учётом возрастных и индивидуальных особенностей повышает эффективность занятий, помогает усилению интереса к танцам и улучшает общий уровень физической подготовки.

Во-первых, музыкально-ритмические упражнения позволяют заложить фундамент точности движений и развить слуховую ориентировку. Во-вторых, включение специальных физических упражнений и игровых методик оптимизирует процесс усвоения координационных навыков. В-третьих, гибкая дозировка нагрузок и реализация соревновательных элементов обеспечивают прогрессивное развитие детских танцевальных способностей. Так, обобщённая модель обучения может служить основой для дальнейших практических и научно-методических разработок, направленных на повышение эффективности подготовки юных спортсменов в спортивных балльных танцах.

Литература

1. Денисова Д.Г. Спорт, искусство и педагогика в балльных танцах // Вестник магистратуры. – 2023. – № 4-3 (139). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sport-iskusstvo-i-pedagogika-v-balnyh-tantsah> (дата обращения: 08.01.2025).
2. Ершова О.В., Смирнов Е.Г. Анализ соревновательной инфраструктуры спортивно-балльных танцев в контексте деятельности международных организаций // Вестник ТГУ. – 2019. – № 182. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sorevnovatelnoy-infrastruktur-y-sportivno-balnyh-tantsev-v-kontekste-deyatelnosti-mezhdunarodnyh-organizatsiy-po-sportivno> (дата обращения: 08.01.2025).
3. Ленская Е.В. Музыкально-ритмическая подготовка юных танцоров в спортивных танцах на этапе предварительной подготовки // Ученые записки университета Лесгафта. – 2014. – № 5 (111). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalno-ritmicheskaya-podgotovka-yunyh-tantsorov-v-sportivnyh-tantsah-na-etape-predvaritelnoy-podgotovki> (дата обращения: 08.01.2025).
4. Логачёва Е.В., Третьякова Н. Развитие двигательно-координационных способностей у детей средствами спортивных балльных танцев // Материалы XV Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». – URL: <https://scienceforum.ru/2023/article/2018033461> (дата обращения: 08.01.2025).
5. Малах О.Н. Оценка функционального состояния у детей, занимающихся спортивными балльными танцами, по вариабельности сердечного ритма // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия Е. Педагогические науки. – 2019. – № 7. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-funktsionalnogo-sostoyaniya-u-detey-zanimayuschih-sya-sportivnymi-balnymi-tantsami-po-variabelnosti-serdechnogo-ritma> (дата обращения: 08.01.2025).
6. Меликян С.Р. Педагогические условия обучения спортивно-балльным танцам детей младшего школьного возраста в танцевальном клубе / С.Р. Меликян // Молодой ученый. – 2024. – № 31 (530). – С. 111–113. – URL: <https://moluch.ru/archive/530/116687/> (дата обращения: 08.01.2025).
7. Методика базовой подготовки детей 8–12 лет в спортивных балльных танцах: тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 13.00.04, кандидат наук Родичкин А.П. – Санкт-Петербург, 2021. – ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена».
8. Методика специальной физической подготовки танцоров 8-9 лет с учетом их морфофункциональных особенностей: тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 13.00.04, кандидат наук Бредихин А.Ю. – Малаховка, 2014.
9. Путинцева Е.В., Пшеничникова Г.Н. Комплексная начальная подготовка детей 7–9 лет в спортивных танцах // Основы начального воспитания. – 2006. – № 2 (35). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnaya-nachalnaya-podgotovka-detey-7-9-let-v-sportivnyh-tantsah> (дата обращения: 08.01.2025).
10. Родичкин А.П., Пономарев Г.Н., Пупков П.В. Особенности базовой подготовки юных спортсменов в спортивных балльных танцах // Теория и практика физической культуры. – 2021. – № 9. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-bazovoy-podgotovki-yunyh-sportsmenov-v-sportivnyh-balnyh-tantsah> (дата обращения: 08.01.2025).
11. Сидоренко Р.А., Сафронова М.В. Спортивные балльные танцы в качестве физической активности на уроке физической культуры // Проблемы науки. – 2019. – № 2 (135). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sportivnye-balnye-tantsy-v-kachestve-fizicheskoy-aktivnosti-na-uroke-fizicheskoy-kultury> (дата обращения: 08.01.2025).
12. Эсенаманова А., Мяммедова А., Байраммырадова С. Танцевальный спорт и его особенности обучения // Ceteris Paribus. – 2023. – № 5. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tantsevalnyy-sport-i-ego-osobennosti-obucheniya> (дата обращения: 08.01.2025).

BARDIN Viacheslav Danisovich
Top Dance Sport Instructor,
Fred Astaire New York Midtown Dance Studio, USA, New York

FEATURES OF TEACHING CHILDREN THE BASIC ELEMENTS OF SPORTS BALLROOM DANCING

Abstract. *The purpose of the study is to identify effective ways to develop basic skills in ballroom dancing in children. The work uses methods of analysis, comparison and systematization of scientific sources devoted to dance training. The main results include the development of a training model that combines rhythmic, technical and physical training, as well as the systematization of approaches to individual and group work. The findings presented are relevant for teachers, coaches and specialists in the field of dance sport, as they contribute to the improvement of methods for basic training of children.*

Keywords: *sports ballroom dancing, children's training, musical and rhythmic basis, coordination of movements, physical development, game methods, competitive component.*